

Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Впродовж усього свого існування в Україні православна церква значну увагу приділяла розвитку освіти. На сучасному етапі існування Української держави освіта все більше звертається до основ духовності. Ставлення до релігії та релігійного виховання в сучасному суспільстві досить суперечливе і викликає гострі дискусії. Українське православне духовенство нині виступає силою, яка підтримує освітні традиції. Відбувається переосмислення ролі церкви, її освітніх установ, участі православного духовенства у справі навчання й виховання підрастаючого покоління, відкидається думка про культурну малозначимість православної освітньої традиції в історії українського народу. При храмах зростає популярність недільних шкіл, у яких поруч із Законом Божим, основами християнської етики, основами християнської філософії та іншими релігійними дисциплінами, викладаються і деякі світські предмети.

В освітній діяльності православного парафіяльного духовенства найважливіше і безумовно центральне місце посідала початкова народна освіта. На практиці впроваджувалася вона, передовсім, через церковнопарафіяльні школи – основний осередок просвітництва церкви серед широких верств населення.

Введення у 1884 р. “Правил про церковнопарафіяльні школи” створило для їхнього розвитку більш сприятливі умови, які від того часу стали вважатися основним типом початкових освітніх закладів для широких верств населення. Церковному відомству було надано пріоритет у системі початкової народної освіти. З цього часу почався новий етап у розвитку церковнопарафіяльних шкіл. Остаточно визначилась церковно-релігійна спрямованість навчання. Імператор Олександр II на супровідній записці цього документу написав: “Сподіваюсь, що парафіяльне духовенство виявиться гідним свого високого покликання у цій важливій справі” [3, 372].

У “Правилах” акцентувалося, що метою їх є утвердження в народі православного вчення, християнської моральності і надання початкових корисних знань [5, 12]. Церковнопарафіяльні школи могли відкриватися парафіяльним священиком чи з його дозволу іншими членами причту, без або з допомогою від сільських і міських громад, парафіяльних попечительств, братств, земств, приватних осіб, єпархіального та вищого начальства і казни. Термін навчання був встановлений у однокласних школах дворічний, у двокласних – чотирирічний. Перелік навчальних предметів цих шкіл був таким: Закон Божий, церковнослов'янська мова і церковний спів, читання, письмо російською мовою та рахування. У школах двокласних, окрім цього, вивчали ще й історію православної церкви та Російської імперії.

Царський уряд покладав на церкву завдання виховання в дусі уваровської тріади “самодержавство, православ'я, народність” та прагнув русифікувати народні маси України через початкові церковні школи. Однак, у той же час, духовенство було зацікавлене в організації шкіл для народу. Саме через освітню діяльність служителі церкви широко впливали на формування релігійної свідомості віруючих. До того ж представники православного духовенства залишалися однією з найосвічених частин суспільства.

З 1896 р. церковнопарафіяльні школи переведено на державне фінансування, що призвело до швидкого зростання їхньої кількості. Характерним для розвитку цих шкіл стала увага уряду, яка виявлялася у готовності збільшувати асигнування й субсидії на фінансування їх діяльності. До утримання шкіл духовного відомства намагалися залучити і місцеві сільські громади.

Щороку мережа поширення шкіл духовного відомства збільшувалася у порівнянні із школами міністерства народної освіти. Зокрема, у Київській єпархії протягом 1901/02 навчального року діяли 1843 церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти, у яких навчалася 107 367 дітей. Початкових шкіл міністерства народної освіти було 363, де навчалася 34 478 учнів. Учителів у школах духовного відомства працювало 3375 чоловік (із них законовчителів 1348) [8, 14]. У 1904 р. у Київській єпархії при церквах і монастирях діяли 1855 шкіл, у яких навчалася 113 802 учнів (90 846 хлопчиків та 22 956 дівчаток) [6, 1].

На відміну від шкіл міністерства народної освіти, які довго не мали єдиних програм, церковнопарафіяльні школи в 1885 р. їх отримали. Ці програми були схвалені Синодом. Навчальний день починався обов'язково із читання ранкової молитви. Нею ж починався і закінчувався кожен урок. У недільні та святкові дні діти разом із батьками повинні були відвідувати церкву, більш здібні співали й читали на криласі, виконували церковні обряди. Під час постів всі без винятку діти зобов'язані були говіти, сповідуватися і причащатися. Простий народ, який був і залишався віруючим, до морально-релігійного виховання своїх дітей ставився не тільки позитивно, а вважав це за необхідність. І це зрозуміло, адже на той час релігійні принципи залишалися наріжним каменем сімейного виховання.

Підручниками користувалися тими, які були затверджені Училищною Радою при Синоді. Навчання і виховання у церковнопарафіяльних школах здійснювалося в дусі православної церковності. Це виявлялося, передусім, у кількісному співвідношенні релігійних і загальноосвітніх дисциплін, а також у свідомій перевазі Закону Божого. Так, як правило, із 24 годин тижневого навантаження 6 припадало на Закон Божий, 8 – уроки церковнослов'янської і російської мов, 4 – арифметика, 4 – церковний спів, 2 – письмо. Один із представників духовенства так говорив про освіту дітей того часу: “Навчання починається перш за все із вивчення молитов, де ґрунтовно вивчається Закон Божий, діти привчаються до церковності і отримують належне виховання, спрямоване переважно на розвиток душі, а не лише розуму, їм дається найбільш корисна грамотність” [2, 710].

У 1903 р. Синод затвердив нові програми для церковнопарафіяльних шкіл, які цілком зрівнялися з програмами міністерства народної освіти. У них було вміщено вказівки щодо виконання ранкових і вечірніх шкільних молитов. Учні повинні були обов'язково читати: “Царю небесний”, “Отче наш”, “Спаси Господи”, “Достойно есть” та тропарі місцевих храмів [4, 70]. Загалом, релігійні предмети займали у однокласних церковнопарафіяльних школах 46 % навчального часу, а у двокласних – 62,5 % , тобто майже 2/3 навчальної програми. Церковнопарафіяльні школи у цьому плані майже нічим не відрізнялися від шкіл держав Європи, у яких Закон Божий теж вивчався у початковій школі. У німецьких і англійських школах було таке ж відсоткове співвідношення кількості часу, що відводився на релігійні та світські предмети [1, 197-198].

При деяких церковнопарафіяльних школах було організовано співочі хори. У них здібні учні привчалися виконувати найбільш поширені молитви і церковні пісні.

Це сприяло формуванню у дітей естетичного смаку і музичної культури. Спостерігач церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії у 1914 р. наголошував: “Коли в школі співають учні, то вона життєва і цікава, і навпаки, “школа без співів – це школа німа”. Наш народ дуже любить спів і сам бере участь у ньому на великі свята. А скільки справжньої радості відчуває народ при співах школярів у церкві” [10, 2676]. Однак церковні хори були не завжди, на жаль, правильно організовані. Із-за нестачі спеціально підготовлених вчителів музики, церковні співи у школі діти вивчали не по нотах, а на слух. Церковний спів вважався у шкільному курсі доповненням до Закону Божого, що пояснювалося, насамперед, його релігійним значенням, по-друге, тісним зв’язком із Законом Божим, по-третє, сприянням розвитку сутнісних сил особистості: інтелектуальних, емоційних, вольових. При наявності підготовлених вчителів іноді учні церковнопарафіяльних шкіл виконували твори класиків української та світової музики Д.С.Бортнянського, М.Д.Леонтовича, М.В.Лисенка. Єпархіальні училищні ради стежили за тим, щоб навчання церковного співу покращувалося та вдосконалювалося [7, 1-2].

Лютнева революція 1917 р. похитнула роль церкви у галузі освіти. Тимчасовий уряд поставив питання про передачу всіх шкіл, які утримувалися на державні кошти, до Міністерства народної освіти. Синод категорично заявив про неможливість передачі церковнопарафіяльних шкіл у руки світського відомства. Незважаючи на це, наказом від 19 липня 1917 р. школи передали у відання Міністерства народної освіти [9, 262].

Узагальнення історичного досвіду співпраці державних і церковних структур у галузі освіти має вагомим практичне значення, оскільки може стати теоретичною підвалиною для подолання негативних явищ у навчально-виховному процесі в сучасній школі, а отже, сприятиме духовному єднанню українського народу, що сприятиме прогресу в політичній, економічній, соціальній та духовній сферах держави.

Примітки

1. Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884-1909 гг.).– СПб., 1909.– 686, 135 с.
2. Отчет Черниговского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Черниговской епархии за 1901 гражданский год // Черниговские епархиальные известия. Часть официальная.– 1902.– №21.– С.706-718.
3. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том IV. 1884.– СПб., 1887.– 626 с.
4. Разъяснение по выполнению учебно-воспитательного дела в церковных школах // Полтавские епархиальные ведомости. Часть официальная.– 1904.– № 5.– С.68-76.
5. Спаский П.Н. Сборник правил о школах церковно-приходских и грамоты.– СПб., 1898.– 213 с.
6. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України). – Ф. 127. – Оп. 798. – Спр. 564.
7. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 997. – Спр. 159.
8. ЦДАК України. – Ф. 442. – Оп. 702. – Спр. 368.
9. ЦДАК України. – Ф. 707. – Оп. 299. – Спр. 269.
10. Школа без пения – это маложизненное учреждение, это – школа немая // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1914. – № 48. – С. 2676-2678.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006